

Interpretación conceptual del término “competencia” en el desarrollo curricular

Javier Enrique Cortés Amórtegui¹, José Andrés Castillo Hernández²

¹Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Minuto de Dios, Sede Bogotá UVD, Colombia,

²Departamento educación, Universidad Americana de Europa, AV. Bonampak, Sm.6, Mz.1, Lt. 1, 77500,
Cancún, Quintana Roo. México

javierenriquecortes@gmail.com, joseandres.castillo@aulagrupo.es

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

En la actualidad, hay innumerables definiciones y enfoques del término “competencia”. En Colombia, existen regulaciones desde la ley en todos los niveles educativos; asimismo, se aplican en variados procesos estatales. En las universidades, se han generado disertaciones tendientes a conducir el concepto; sin embargo, esos esfuerzos terminan en los orígenes de la palabra; todos encaminados a la formación, pero no hay claridad en cuanto al efecto de esos significados en el currículo. En el caso de la Universidad Minuto de Dios, sede Bogotá – virtual y distancia, éstos se interiorizan en el modelo, pero no se han analizado los potenciales efectos en los nuevos profesionales. Es probable que no se hayan realizado estudios relacionados con el impacto de las interpretaciones particulares que se tienen del concepto. Esta investigación busca determinar las posibles conexiones de la interpretación particular del concepto *competencia* y las variaciones en los desarrollos esperados en la institución.

Palabras clave: *competencia, desarrollo curricular, educación, modelo por competencias.*

Abstract

Today, we are familiar with countless definitions and approaches of the term “competition”. In Colombia, there are regulations from the law at all levels of education; in addition, they are applied in several state processes. In universities, discussions are held to guide the concept; however, these efforts end at the origins of the concept, all of them aimed at training, but the effect on the curriculum of these meanings is not clear. In the case from Universidad Minuto de Dios, Bogotá - UVD, they are internalized in the model, but the prospective effects upon new professionals have not been analyzed. It is probable that no studies have been carried out regarding the impact of the particular interpretations of the concept. This research seeks to establish the possible connections of the particular interpretation of the concept *competence* and variations in the expected developments within the institution.

Keywords: *competence, curriculum development, education, competency model.*

Introducción

En general, los programas de educación universitaria en Colombia deben ser certificados para su funcionamiento y, en esa medida, posicionarse en el medio con características que los diferencian de los demás. Esta actividad constante les permite identificar con precisión problemas, establecer estrategias para el futuro crecimiento y crear espacios de reflexión frente a su proyecto de desarrollo en la sociedad, en la economía e incluso en la política. Se necesita entonces una universidad que forme a los profesionales de manera competente frente a las necesidades de construcción de una nueva sociedad, a los requerimientos del contexto global y a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. En ese camino, muchas academias eligen modelos educativos que los representen, entre ellos el modelo basado o mediado por competencias. Esta estrategia de alguna manera pretende darle sentido académico, pedagógico y metodológico al currículo innovador de estas instituciones. Esta dimensión se plantea con diferentes mecanismos que involucran a la comunidad educativa en el progreso de un modelo compartido y esencialmente para lograr su implementación. Por consiguiente, este proyecto de investigación –en el marco de tesis doctoral del programa de Doctorado en Educación de la UNADE– pretende analizar críticamente las variaciones de un modelo mediado por competencias, en el ejercicio del desarrollo del mismo por cada educador, para demostrar la influencia de las interpretaciones particulares del concepto *competencia* en la formación de futuros profesionales y la distorsión de proceso curricular.

En primera instancia, Freire, *et. ál.* plantean que es importante reconocer el impacto del significado de *competencia* en los desarrollos curriculares de la educación superior mediada por competencias. Sin duda, los docentes le deben dar un valor especial a la manera como se transmiten los conocimientos, en la metodología en que transcurren los momentos pedagógicos y el enfoque de los elementos diferenciadores del *alma máter* donde desarrollan su quehacer. Por ello, el currículo debe estar presente en todos los desarrollos particulares de cada cátedra universitaria, lo cual da sentido al énfasis de la institución educativa. Asimismo, es evidente que los catedráticos son protagonistas en la aplicación de un modelo educativo; por ello, deben asumir su papel con compromiso y participación para con la institución, ya que sin ellos es dispendioso aplicar una propuesta curricular [1]. El propósito de la gestión del educador entonces es educar y formar y esto responde a las finalidades del currículo ya que así responden a las necesidades políticas, económicas, culturales y sociales de un país, tal como enuncian Bautista y López. Para describir la aplicabilidad del currículo, esta investigación señala cualitativamente la metodología que los profesores en general ejecutan para desarrollar el modelo propuesto y establecer los lazos de congruencia entre la metodología y la concepción de competencia [2].

En segunda instancia, para este estudio fue necesario determinar elementos de contraste entre la interpretación del concepto de competencia de cada uno de los docentes de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, sede UVD, y la aplicación del modelo mediado por competencias que la dirección de la entidad intenta implementar. Es probable que las percepciones, principios y alternativas del concepto de competencia tengan que ver con la función integradora del currículo y en esa dirección de cómo se complementan las competencias en el marco de referencia metodológico del modelo de la institución educativa, tal como describe Yániz Álvarez [3]. Sin duda, cada una de las definiciones de competencia que tienen los educadores, deben ser unificadas para que pueda funcionar el marco que sostiene el modelo educativo [4]. Por ello, resulta importante abordar el interrogante: ¿Cómo influyen las interpretaciones que tienen los docentes de educación superior mediada por competencias con respecto al concepto *competencia* propiamente dicha, en el desarrollo de la formación y la educación de los nuevos profesionales? Con este propósito en mente, las competencias que atraviesan el currículo debieran ser interpretadas con un significado común en la población educativa. Existen otros interrogantes que obviamente interfieren en los desarrollos curriculares y que vale la pena abordar, tales como: ¿Las competencias del modelo educativo de la institución son usadas o ignoradas en el desarrollo curricular? (pregunta que entra en discordia con las variables que conducen a este análisis). Y ¿los docentes de la institución en realidad reconocen las funciones del currículo en los desarrollos particulares del aula de clase?

Ahora bien, acorde con el planteamiento de esta investigación, Pavié dice que en la percepción generalizada de los innumerables conceptos de *competencia* subyace el conocimiento que se enseña [5]. Rodríguez Zambrano, al respecto, agrega que, el término “competencia” tiene múltiples variedades: profesionales, personales, laborales, educativas, humanas, sociales, culturales y digitales, que son el resultado de diferentes interpretaciones y de sus correspondientes usos, que sin duda terminan por entorpecer las dinámicas de los procesos educativos [6]. El uso inadecuado, desmedido o mal interpretado del concepto conduce a divergencias metodológicas y estructurales del modelo, lo que genera diferentes fines e interpretaciones de las habilidades propias de cada saber, cuya conceptualización por sus particularidades desvían el proceso educativo de la universalidad y producen actitudes que no corresponden a la ciencia y al saber profesional. En ese orden de ideas, la discusión que enmarca el propósito de esta investigación es el estudio del significado de la misma para contextualizarlo con su función, que apunta a la búsqueda de elementos epistemológicos, históricos, etimológicos y semánticos que integren los requisitos de la competencia en el ámbito educativo.

Con estos elementos iniciales en mente, Romero y Pérez plantean que el desarrollo de un modelo mediado por competencias permite implementar procesos integrales en la formación y educación de los estudiantes, ya que todas las actividades desarrolladas se construyen para el cumplimiento de un propósito permanente, social y natural, y así utilizar el conocimiento en pos del progreso y el cambio social [7]. Por consiguiente, es posible afirmar que los estudios realizados en un contexto de esta naturaleza, permiten reorientar los procesos de las disciplinas a la formación integral e implementar planes educativos que desarrollen los procesos del pensamiento orientados al crecimiento constante de los sujetos, al desarrollo de competencias emprendedoras de tal manera que contribuyan a la solución de problemas sociales, a la creación de mecanismos de autorregulación educativa, a estar contextualizadas con la normatividad de un país, a formar en postulados institucionales que partan de estudios en escenarios reales y a la construcción de universidades conectadas con las necesidades sociales.

Asimismo, Fernández March plantea que la multiculturalidad y la interdisciplinariedad de los procesos educativos y formativos que regentan las universidades, colocan los procesos pedagógicos en dilemas que sin duda son resueltos por las competencias educativas [8]. Los aportes que pretende desarrollar este proyecto redundan en crear conciencia que el currículo atraviesa todos los estamentos educativos de la comunidad educativa y que la base del desarrollo de este modelo se desarrolla en el salón de clase y en la interacción entre el educador, el

educando y el escenario educativo. García San Pedro, desde su perspectiva, dice que se marca la fina frontera que separa las competencias del campo educativo y las que desarrollan otros aspectos de las dimensiones humanas [9]. Tobón, por su parte, contribuye a la propuesta en que el presente análisis se centra en la actuación de profesores universitarios encaminados al cumplimiento de metas institucionales; por ello, resulta pertinente el análisis de la práctica docente para mejorar el desarrollo de la educación con miras a la sociedad y a la realidad del mañana. En esa línea se aborda la articulación del término “competencia” con mapas curriculares institucionales para varios aspectos prácticos: (1) observar el desarrollo del modelo por competencias de acuerdo con el área de formación; (2) descubrir las diferentes metodologías de enseñanza que facilitan la mejora de las competencias educativas; y (3) darle valor a la actividad investigativa como proceso de aprendizaje [10].

El currículo por competencias

Para este concepto “currículo por competencias” y para el tipo de diseño de este trabajo de investigación, se recurre a Yániz Álvarez quien parte del enfoque por competencias y se orienta al proceso de manera constructivista. La autora valora el aprendizaje de conceptos en contextos reales, actuales y de cara al futuro, a partir de contenidos que tienen sentido para la vida [3]. Este tipo de currículo entonces busca que los educandos se integren fácilmente al mercado laboral. La autora valora el aprendizaje de conceptos en contextos reales, actuales y futuristas, a partir de contenidos que tienen sentido para la vida. Este tipo de currículo entonces busca que los educandos se integren fácilmente al mercado laboral. Para Vargas Leyva, por su parte, el punto central de este diseño curricular corresponde al perfil de egreso centrado en las competencias del egresado, que también se definen como competencias laborales o profesionales, en donde se prepara al futuro egresado, de tal modo que cumpla con los estándares de calidad del medio donde terminará de desarrollar sus habilidades y actitudes [11]. El proyecto Tuning-América Latina (con su subproyecto estructuras educativas), igual que el modelo por competencias profesionales, coloca las competencias en tres niveles: básicas, genéricas y específicas, en donde el proceso educativo se presenta de lo general a lo particular.

Niveles o tipos de competencia en la educación colombiana

En principio, Rodríguez Zambrano plantea los siguientes niveles de competencia: a. Competencias básicas o para la vida: permiten que un estudiante se inserte en un determinado contexto social (adaptación, respeto y tolerancia). b. Competencias genéricas: diseñadas para todo tipo de profesión o trabajo (creatividad, proactividad, empatía y el trabajo en equipo). c. Competencias específicas: se desarrollan en un espacio profesional o área específica (competencias laborales, competencias docentes y competencias comunicativas) [6].

Al respecto, Vargas Leyva enfatiza en que la formación por competencias atraviesa todo el currículo y sugiere que el aprendizaje implica un desarrollo complejo que dura toda la vida, en cualquier tipo de actividad intelectual. Por otro lado, en el proceso educativo también se reconocen las competencias genéricas o transversales, que desarrollan conocimientos, habilidades, actitudes y mejoran el desempeño desde aspectos éticos-valorativos [11].

Por su parte, Saracho plantea otro grupo de competencias: específicas direccionadas al desarrollo de una disciplina en general y una profesión específica. Por consiguiente, en el proceso de ejecución de un currículo basado en competencias, los resultados del proceso se llegan por consensos, por el contexto que se modifica constantemente y por las tendencias del mercado laboral. Específicamente, un currículo basado en competencias profesionales, es el que aplica toda la formación a la solución de problemas particulares, en la cual se articulan conocimientos frecuentes, profesionales y las prácticas en el campo real. En este punto, es importante describir las características de un currículo basado en competencias, en donde se toma en cuenta la forma de aprender, se enfoca en la persona y es flexible en el método de aprendizaje [12].

Concepto “competencia” en las escuelas epistemológicas

En una aproximación a la complejidad de las escuelas epistemológicas, Rodríguez Zambrano plantea varios grupos de definiciones para el concepto competencias [13].

- *Modelo funcional*: cuyo origen es la escuela del pensamiento funcionalista, acogido en Inglaterra. Para este, la competencia es una capacidad de realizar acciones. Puesto que este modelo fue implementado en el marco laboral, se busca resultados en el campo real de producción, es decir, en términos coloquiales, “lo que se debe hacer” [14].
- *Modelo conductista*: se origina en Estados Unidos a partir de la teoría del comportamiento de los individuos, que propician acciones de desempeño. Para este modelo, las competencias son características de los seres humanos, que se pueden observar en sus comportamientos y son directamente coherentes con un tipo de desempeño en un trabajo determinado.

- **Modelo constructivista:** este hace referencia a las relaciones entre los seres humanos y las actividades entre los grupos sociales y su contexto; desarrolla aspectos laborales, capacitación y enseñanza. Originario de Francia, se percibe la competencia articulada con acciones vocacionales o del trabajo, donde se pretende llevar al ser humano al punto de la experticia, i.e. desde el desarrollo de representaciones mentales a partir de niveles de complejidad progresivos.
- David McClelland (citado por Díaz Barriga y Rigo), quien se encuentra desarrollando la *teoría motivacional*, originaria de Estados Unidos, se refiere a motivar a los demás para generar los mejores resultados en una acción particular, propone la competencia como: “predicciones eficaces del éxito en el trabajo, que no dependen del sexo, raza o factores sociales” [15].

Concepto “competencia” en diferentes instituciones

Según Rodríguez Zambrano, existen varios grupos de definiciones para algunos ámbitos institucionales [6]:

- Organización Panamericana de la Salud: esta entidad ha venido trabajando en lo que denominan “trabajo sostenido” a partir de experiencias en educación en salud, donde la competencia se define como: “un conjunto de comportamientos que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo, en la práctica y con éxito una actividad, integrando sus conocimientos, habilidades y actividades personales en un contexto corporativo determinado” [16], [17].
- Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, Suiza): en sus recomendaciones en relación con los Derechos Humanos define las competencias como: “conocimientos, aptitudes profesionales y conocimientos técnicos especializados que se aplican y dominan en un contexto específico” [18].
- Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA), entidad encargada de formación técnica y tecnológica, propone un documento para comprender los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia; en dicho documento define las competencias como: “la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes” [19].
- La OCDE, en su informe 2005: “La competencia es la capacidad para dar respuesta a las necesidades individuales, de la sociedad, para la ejecución de una actividad particular o una labor”. Evidentemente, estos intereses por lo general son externos, encaminados a la solicitud o a la función a las que se ven retados los individuos. Este significado se centra en la demanda y, por supuesto, debe complementarse con una perspectiva de las competencias de estructura mental interna, es decir, apunta a las capacidades, aptitudes o habilidades propias de los individuos. La competencia entonces se soporta sobre una combinación de destrezas cognitivas, prácticas interconectadas, conocimientos, valores, motivaciones, emociones, actitudes, habilidades sociales y comportamentales que se articulan para actuar de forma eficaz. No obstante, las destrezas cognitivas y el soporte de los conocimientos constituyen los puntos principales de una competencia, por ello resulta significativo no limitar la comprensión de estos componentes como exclusivos; es importante incluir otras actitudes como los valores y la motivación [18].
- La UNESCO, por su parte, define competencia como: “El conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo, adecuadamente, un desempeño, una función, una actividad o una tarea” [4].

Concepto de diferentes autores sobre “competencia”

- Para Chomsky: la competencia lingüística o comunicativa, en su obra *Aspectos de la teoría de la sintaxis*, define el término competencia así: “una facultad idealizada, que resulta de abstraer los juicios de un hablante u oyente ideal de una comunidad lingüística completamente homogénea, al que no le afectan condiciones irrelevantes para la gramática como limitaciones de la memoria, distracciones, errores, etc.” [19].
- Para Coll: las competencias escolares requieren una interacción de destrezas, conocimientos, aptitudes, actitudes y la necesidad constante de aprender. Por supuesto, que las competencias deben ser probadas en actividades y problemas concretos. Es la habilidad para dar respuesta a las necesidades individuales o sociales, para ejecutar una acción o un trabajo; es importante combinar en la acción habilidades cognitivas y prácticas relacionadas, y otros elementos como la motivación, los conocimientos, las actitudes propias de cada individuo, los valores, las emociones y características del comportamiento [20].
- Para Cárdenas Zuazo, en sus aportes, declara qué es o no una competencia, ella presta especial atención a las competencias en educación. Así, la competencia es una habilidad adaptativa, cognoscitiva y conductual que se muestra de cara a las exigencias del entorno, por esta razón se ve altamente influenciada por el campo laboral y eso hace que sea flexible y que cambie al transcurrir del tiempo [21].
- Para Medina Rivilla y Domínguez Garrillo, resulta necesaria la apropiación del conocimiento y la formación práctica del modelo mediante competencias sociales, es decir, el uso de competencias o competencias socioprofesionales. Para ellos constituyen los modos particulares de enfrentar situaciones complejas. En el

aula de clase, las competencias son formas y habilidades que usan los maestros y estudiantes para entender las tareas y los entornos para que los educandos avancen de manera rigurosa y reflexiva; así se podrán transformar profesionalmente para darles respuestas innovadoras a los problemas de la sociedad. Sin duda, el sujeto requiere hacer transformación constante de conocimientos y adaptar sus maneras de accionar ante la sociedad; la competencia en la universidad es el eje impulsador de cambios positivos que la caracterizan [22].

- Para Díaz Barriga y Rigo, su postura apunta a las competencias de los docentes, cuya definición se concentra en un saber-hacer de manera eficiente y cuyas evidencias deben ser notorias. Para ellos, constituye una habilidad para resolver problemas. Aunque a diferencia de otras tesis se usan de manera pertinente y flexible, la característica más notoria en esta definición es la capacidad para adaptarse al contexto y a las posibilidades que manifiestan las diversas situaciones. Este significado no entorpece las actividades procedimentales del conocimiento; por el contrario, se vale de los elementos teóricos y los actitudinales. [13].
- Gardner, entretanto, define inteligencia en términos de competencia, ya que propone que esta es una capacidad para resolver problemas y crear otros. Además, sitúa el contexto en el campo cultural. “Saber-Hacer en un contexto socio-cultural específico, en donde el Ser Humano es capaz de resolver problemas reales (no hipotéticos) y elaborar productos (tangibles o intangibles) que son importantes para él o para una comunidad determinada” [23].
- Para Perrenoud, desde el contexto de la escuela, afirma que la competencia en educación es un proceso que integra acciones, tales como identificar, interpretar, analizar, negociar y resolver problemas con idoneidad y ética, sin olvidar el entorno. Coloca el término “competencia” como una capacidad donde se privilegia la actuación de la persona de manera eficaz, en una situación particular, apoyándose no solo en los conocimientos, sino también en habilidades motrices, habilidades perceptivas, habilidades verbales, el saber ser, el saber-hacer, el saber conocer, es decir, que coloca en ejercicio de la resolución de problemas el conocimiento actitudinal, procedimental y conceptual [24].
- Finalmente, Tobón –desde la línea del pensamiento complejo– reconoce las competencias como métodos complejos para trabajar con competitividad en contextos particulares, uniendo variados saberes (saber conocer, saber hacer, saber ser y saber cohabitar), en los cuales se desarrollan diferentes actividades y/o se resuelven problemas con una visión de motivación, de reto, creatividad flexibilidad, emprendimiento y comprensión, haciendo constantemente metacognición, buscando el mejoramiento continuo y con ética. Todo ello, teniendo como meta el desarrollo personal, el desarrollo del tejido social, el desarrollo económico sostenible, la defensa del ambiente y de los seres vivos [25].

Metodología

A partir del enfoque cualitativo, el paradigma interpretativo y el método de la teoría fundamentada, se analizó de manera crítica las diferentes posturas de los docentes frente a la interpretación del término competencia, que parten de experiencias particulares, de su formación y del sentido espontáneo desde su gestión como educadores y de cara al currículo de la institución de educación superior. En esa medida, el propósito de este ejercicio investigativo consiste en mejorar el quehacer docente a partir de la resignificación del término *competencia* aplicado en la educación superior.

Entre los instrumentos de la investigación se encuentran: un cuestionario aplicado a 30 docentes de 120 que laboran en cuatro facultades; además, se realizó la observación de cuatro ambientes mediados por competencias y, por último, un análisis de algunos documentos de gestión institucional. La metodología se planteó en tres momentos, según describe el método de la teoría fundamentada: primero, la codificación abierta (conceptos, propiedades y dimensiones) para ajustar las primeras categorías; segundo, formulación de las categorías interpretativas; y tercero, diseño del modelo teórico explicativo.

Resultados y discusión

Primer momento

Para este ejercicio investigativo se hizo una caracterización y una codificación de los hallazgos a partir de la información cruda. En la codificación abierta se identifican los conceptos y en los datos se descubren sus propiedades y dimensiones. En concreto se clasifica por colores cada uno de los textos (véase la rotulación).

Segundo momento

Este señala la formulación y la descripción de las categorías interpretativas. Aquí se construyen categorías suficientemente saturadas, densas y desarrolladas en términos de sus dimensiones y propiedades, así:

Interpretación del término competencia: saber teórico, habilidad para resolver problemas, conjunto de saberes para desarrollar una labor, metas del perfil profesional, apropiación del conocimiento, saber-hacer, explotar el talento innato, conocimientos–habilidades–actitudes para hacer tareas y habilidades para desarrollar problemas.

Experiencia docente: donde la mayor experiencia es de 6 a 11 años, en la mayoría de los docentes la experiencia la han ganado en la universidad problema.

Experiencia vs. modelo educativo: donde la mayoría de los docentes 66.7% manifiesta que casi siempre existe relación entre las competencias y el modelo educativo. El resto de los docentes creen que la relación es completa. También es importante describir que el 40% de los docentes no ha recibido capacitación en competencias, el 40% ocasionalmente y el 20% ha recibido capacitación. Además, el 6.6% de los docentes cree que la formación por competencias no es positiva.

Evidencias de aprendizaje: prueba concluyente, proceso para identificar falencias, ejercicios particulares, discurso académico, resolución de problemas en contexto, sustentaciones de temas, desarrollo de actividades del curso, estandarización de un proceso e identificación de logros.

Competencias docentes vs. Competencias educativas: niveles o estadios diferentes, la diferencia es el sujeto de cada una; son complementarias, manifestación de un problema ministerial, competencia docente para el desarrollo de problemas y la educativa es la parte humana, competencias docentes del maestro y las educativas de parte de los estudiantes.

Estrategias para el desarrollo de competencias: lectoescritura, rúbricas, trabajo en equipo, estudios de caso, laboratorios, ejercicios en el campo real, ejercicios de argumentación, solución de problemas en el campo real, formación por proyectos, bitácoras y listas de chequeo.

Evaluación por competencias vs. calidad: primero que todo el 68.8% de la muestra manifiesta que no todas las acciones pedagógicas tienen que ver con la calidad y lo manifiestan desde las reflexiones de los estudiantes y su realidad. El modelo solo forma en competencias específicas; sólo se logra en algunos alumnos; el desarrollo curricular no envuelve todos los aspectos educativos. El 25% de la población considera que el modelo por competencias algunas veces mejora la calidad, el 43.8% opina que casi siempre y el 31.3% siempre. En este punto, resulta importante mencionar que en esta categoría interpretativa algunos docentes no tienen en cuenta la evaluación en la planeación de sus tutorías, ni la preparación de las mismas. Del mismo modo, un 43.8% considera que los niveles de conceptualización no deben ser construidos en secuencias didácticas.

Tercer momento

Formulación del modelo teórico explicativo. Esta fase consiste en la teorización que parte de la construcción de significados con base en la relación de opiniones recogidas en los instrumentos de investigación. Este modelo explica el fenómeno de estudio. Para tal efecto, se construyen tres categorías centrales, que parten de la reflexión en torno a los hallazgos e interpretaciones del momento dos. Evidentemente, es una aproximación teórica de la interpretación conceptual del término “competencia” en el desarrollo curricular.

Categorías centrales

1. Las competencias educativas en la educación superior y el carácter diferenciador de cada universidad: la educación superior realiza innumerables debates, estudios y encuentros tendientes a la búsqueda de un modelo que los represente y les dé el carácter diferenciador entre otras instituciones, casi todos tendientes a la formación integral de sus educandos, pero muy pocas veces se vislumbran los espacios y el tiempo para construir el andamiaje y la raíz pedagógica de su modelo. Los ejecutores del proceso, es decir, los dinamizadoras del currículo en la base de adquisición conceptual –los docentes– ejecutan el proceso sin conciencia del método y la metodología emanada del mandato curricular, necesarios para alcanzar el éxito institucional.
2. La interpretación particular del educador universitario del término *competencia* y la ejecución del currículo institucional: el significado polisémico de la palabra “competencia”, propicia una gran diversidad de interpretaciones y ejecuciones durante la gestión de conocimiento en la educación superior, pues se observa una variedad de reacciones: primero, una subvaloración del término en el currículo, terminando por ignorar el sentido del modelo educativo mediado por competencias, en la dinámica particular de las clases. Segundo, propicia la apropiación de cualquier significado y la correspondiente ejecución en el modelo educativo, desde una particularidad alejada del diseño curricular de la institución. Y tercero, la ejecución microcurricular de cada espacio educativo, en ambientes mixtos con diferentes modelos educativos.
3. La calidad y universalización de la educación superior a partir de un modelo por competencia: sin duda, uno de los procesos aún desconocido por muchos maestros de la educación superior, para el mejoramiento de la calidad y la internacionalización de la educación, ha sido el modelo de desarrollo de competencias. Evidentemente, los rezagos del modelo anterior de transmisión de conocimientos aún cobran su cuota en la permanencia de la educación tradicional. Esta estrategia, posiblemente en un futuro cercano, permitirá

diversificar los procesos educativos de cara al contexto donde se realizan, propiciando una interiorización de los problemas reales y mejorando la calidad de vida de los colombianos.

A partir de las anteriores categorías centrales, se construye un significado del término *competencia*, lo que permite tener en cuenta las aproximaciones del modelo por competencias de la institución analizada.

Propuesta conceptual *competencia educativa* para la educación superior

Para esta instancia, se puede definir como el conjunto de comportamientos que involucran capacidades propias de una labor con el fin de desarrollar actividades, tareas o resolver problemas en contextos reales y actuales, de manera eficaz, con desempeños idóneos y adecuados. La estructuración de una competencia educativa parte de procesos complejos que involucran varios aprendizajes, interactúan para la ejecución de tareas; estos procesos se aprenden, se desarrollan o se reconstruyen a partir de conceptos, conocimientos, motivaciones, habilidades, actitudes, comportamientos socioafectivos, experiencias y las actividades propias del ejercicio específico de una labor. Al final del ejercicio de implementación de competencias en los educandos, se pretende que el nuevo profesional haga gestión de sus saberes de manera creativa, con tendencia al emprendimiento e investigación, con claridad en la comprensión del contexto donde desarrolle su gestión; todo ello, en búsqueda del mejoramiento continuo, con compromiso ético, con especial atención a la construcción de tejido social y protección del medio ambiente.

Conclusiones

Frente a los desarrollos de esta investigación doctoral, se evidencia que la definición del concepto *competencia* constituye el soporte nuclear del desarrollo curricular en un modelo de educación superior basado o mediado por competencias. La definición escogida por la institución educativa debiera tener un carácter de competencia educativa, en lo posible enmarcada en la educación superior, es decir, el *alma máter* debe propiciar el encuentro de saberes y la gestión del conocimiento desde una única definición, que indudablemente se convierta en la carta de navegación y la representación diferenciadora de la institución.

La *competencia* entonces constituye el principio organizador del currículo; éste se aplica desde la elección del perfil de ingreso del educando, hasta el perfil de egreso, pasando por todas las situaciones que los discentes tienen que vivir en la escuela, las dinámicas administrativas de la institución, el horizonte del proceso, el tipo de formación y el carácter diferenciador de la entidad. Este proceso entonces se construye trasladando la vida real al aula de clase, para que el educando pueda resolver problemas en contexto, relacionándose de manera integral con los entornos; así, este sumario se convierte entonces en una idea innovadora, actual, flexible y particular.

Ahora bien, puesto que la innovación, el conocimiento, la capacidad para resolver problemas y los propósitos de aprendizaje constituyen aspectos fundamentales para el desarrollo constante de las sociedades, resulta igualmente imprescindible articular todas estas dinámicas con los desarrollos científicos, las nuevas tecnologías, la competitividad con otras comunidades y la internacionalización de la educación, la sociedad y la economía para la sostenibilidad incluso de procesos políticos. Sin duda, el currículo por competencias requiere mayor sensibilidad en su aplicación, para crear conciencia y compromiso social en doble vía, desde el contexto en el cual se encuentra la universidad, hacia ella y desde la comunidad educativa hacia los diversos escenarios donde se involucre a todos los actores de los procesos: las comunidades, empresas, el Estado y el *alma máter*, de tal manera que todos apunten al desarrollo de las posibilidades con miras a un futuro enriquecedor.

Con todos estos referentes en mente, el modelo por competencias favorece la movilidad de discentes y sus profesores, dinamizados en escenarios de creación de redes de nuevo conocimiento, es decir, mediante la globalización de procesos educativos jalonados por la formación superior. Todos estos movidos por la sostenibilidad, la conservación de la naturaleza, la igualdad social para todas las comunidades, la oportunidad de una educación mediada por la articulación de diferentes saberes, la permanencia de la humanidad en el planeta Tierra y la generación de una nueva percepción de ciudadanía en el mundo.

Referencias

- [1] Freire, J. L., Páez, M., Núñez, M., Narváez, M., & Infante, R., El Diseño Curricular, Una Herramienta Para El Logro Educativo, *Revista de Comunicación de La SEECI*, vol. 45 no.15, pp. 75-86, 2018.
- [2] Bautista Vallejo, J. M., y López Jara, N. R., Análisis crítico del modelo basado en competencias en la Universidad. *ACADEMO* (Asunción) vol. 6, no.1, pp. 71-80, 2019.
- [3] Schön, D. A. (2017). The reflective practitioner: How professionals think in action. In *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. <https://doi.org/10.4324/9781315237473>
- [4] Bautista Vallejo, J. M., y López Jara, N. R., Análisis crítico del modelo basado en competencias en la Universidad. *ACADEMO* (Asunción), vol. 6, no1, pp.71-80, 2019.

- [5] Echeverría, B. y Martínez, P., Revolución 4.0, competencias, educación y orientación. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, vol. 12, no. 2, pp. 4-34, 2018.
- [6] Chanta Martínez, R. A., La educación con enfoque por competencias: ¿una oportunidad para impulsar la investigación en la universidad? *Diá-Logos*, no. 19, pp. 39-49, 2017.
- [7] García Colina, F. J., Juárez Hernández, S. C., & Salgado García, L., Gestión escolar y calidad educativa, *Revista Cubana de Educación Superior*, vol. 37, no. 2, pp. 206-216, 2018.
- [8] Ceiro, W., Manchón, H., Venega, G., Constante, M., Reynoso, M., & Defaz, Y., La formación de la competencia para la investigación educativa en los profesionales de la educación: propuesta de estrategia. Formación de la competencia para la investigación. *Didáctica y Educación*, vol. 7, no. 1, (enero-marzo), pp. 213-222, 2017.
- [9] Clímént Bonilla, J. B., Fortalezas y debilidades del concepto polisémico de "competencias." *Actualidades Investigativas En Educación*, vol. 17, no 3, pp. 1-30, 2017.
- [10] González L. S. y Triviño G. M., Las estrategias didácticas en la práctica docente universitaria. *Revista de curriculum y formación del profesorado*, vol. 22, no. 2, pp. 71-388, 2018
- [11] Guzmán Marín, F., Problemática general de la educación por competencias. *Revista Iberoamericana de Educación*, vol. 74, pp. 107-120, 2017.
- [12] Muñoz, D. R., & Araya, D. H., Los desafíos de la evaluación por competencias en el ámbito educativo. *Educação e Pesquisa* vol. 43, no. 4, pp. 1073-1086, 2017.
- [13] Pimentel Jaimes JA, Bautista Álvarez TM, Ruiz Gómez GM, Rieke Campoy U., Concepto de competencias educativas desde la percepción del estudiante de enfermería, *Rev. iberoam. Educ. investi. Enferm*, vol. 9, no. 3, pp. 39-47, 2019
- [14] Huerta, R. M., Penadillo, L. R., & Kaqui, V. M., Construcción del currículo universitario con enfoque por competencias. *Revista Iberoamericana de Educación*. 74, 83-106, 2017
- [15] Sarmiento, C. E. G. COMPETENCIA. En Manual de procesos de familia 4 ed. *Universidad del Externado*, 2020. <https://doi.org/10.2307/j.ctv18msn12.5>
- [16] Fernández, B., Competencias laborales y de empleabilidad en la educación vocacional. *Calidad en la Educación*, vol. 0, no. 27, pp. 36–51, 2018.
- [17] Rodríguez-Pérez, M. V., Reflection on the Educational Practices that made the University Teachers: The Case of the Faculty of Education of UNIMINUTO, *Formacion Universitaria* vol. 12, no 1, pp. 109-120, 2019
- [18] Hernández M., Alma Rosa; Rodríguez Cortés, Karina, La organización para la cooperación y el desarrollo económico, OCDE, y la definición de competencias en educación superior: el caso de MÉXICO *Educere*, vol. 12, no. 43, pp. 751-758, 2008.
- [19] Pabón, N. Competencias en educación superior. En *Educación Médica. Diseño e implementación de un currículo basado en resultados de aprendizaje*. (2019). <https://doi.org/10.2307/j.ctvm7bb92.12>
- [20] Palacios Contreras, P. G., Núñez Rojas, N., Vigo Vargas, O., & Arnao Vásquez, M., Formación universitaria basada en competencias. *EDUCARE ET COMUNICARE: Revista de Investigación de La Facultad de Humanidades*, vol. 3, no. 2, pp. 65-71, 2018.
- [21] Cárdenas Zuazo, L. M. S. Modelo de competencias en la educación y su renovación por los efectos de la pandemia en México, 2020.
- [22] Esquivel et al., Aprendizaje, formación y Educación por competencias, (2017). <http://memoriascimted.com/wp-content/uploads/2017/01/Libro-CIEBC2018.pdf>
- [23] Sánchez Marín, Francisco José; Parra Meroño, María Concepción; Peña-Acuña, Beatriz Experiencias de trabajo cooperativo en la educación superior, percepciones sobre su contribución al desarrollo de la competencia social, *Vivat Academia*, no. 147, pp. 87-108, 2019.
- [24] Sologuren, E., Núñez, C., González, M., La implementación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje en educación superior para el desarrollo de las competencias genéricas de innovación y comunicación en los primeros años de Ingeniería, vol. 16, no. 32, 2019.
- [25] Santana-Robles, F., La evaluación por competencias. *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de La Escuela Superior Ciudad Sahagún* vol. 7, no.13, pp. 69-70, 2020.